

Diseño de modelo organizativo participativo para agilizar la gestión de las obras civiles en la alcaldía del municipio Urumaco. Estado Falcón

Oneida F. Jordán
Henry A Lovera

Departamento Académico de Construcción Civil
Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero
ofjordan@gmail.com

Fecha de recepción: 22- 05- 2016 Fecha de aceptación: 16- 06- 2016

Resumen

El desarrollo de la presente investigación propone un modelo organizativo participativo para agilizar la gestión de obras civiles en la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón. El trabajo se sustentó teóricamente en la descripción de los modelos administrativos propuesto para la administración pública y se seleccionó el Modelo por Objetivo y Resultado, Ossorio (2009), el cual parte de un proceso de planificación estratégica situacional planteado por C. Matus (2002). En cuanto a la

metodología, fue de campo, modalidad proyecto factible, tomando como muestra 14 funcionarios de la alcaldía y 16 miembros de los consejos comunales, a los cuales se le aplicó un cuestionario contentivo de 12 preguntas. El principal resultado al que se llegó establece que existe un gran vacío pues no se cuenta con un modelo participativo para garantizar la inserción de los consejos comunales en la planificación, formulación de proyectos, ejecución y control de obras civiles. Como conclusión se expuso que los elementos que posee un modelo organizativo participativo para

agilizar la gestión de obras civiles en la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón, se orientan principalmente en una serie de técnicas y herramientas que permiten darle forma y respuesta a las ideas y necesidades que se plantean continuamente dentro cualquier sector o actividad que se desarrolle en el contexto de una comunidad, parroquia, barrio u urbanización.

Palabras clave: Modelo; participación; planificación; alcaldía

Design of participative organizational model to speed up the management of civil works in the urumaco municipality municipality falcon state

Abstract

The development of this research proposes a participatory organizational model to streamline the management of civil works in the municipality of Urumaco in the state of Falcon. The work was theoretically based on the description of the administrative models proposed for public administration and the Model by Objective and Result, Ossorio (2009), was selected, which is based on a process of situational strategic planning proposed by C. Matus (2002).

The methodology used was field-based, a feasible project modality, taking a sample of 14 city hall officials and 16 members of the community councils, to whom a 12-question questionnaire was applied. The main result that was reached establishes that there is a great void because there is no participative model to guarantee the insertion of the communal councils in the planning, formulation of projects, execution and control of civil works. As a conclusion, it was explained that the elements that a participatory organizational model pos-

sesses to expedite the management of civil works in the municipality of Urumaco in the state of Falcón, are mainly oriented towards a series of techniques and tools that allow for the shaping of and response to the ideas and needs that are continually raised within any sector or activity that is developed in the context of a community, parish, neighborhood or urbanization.

Key words: Model; participation; planning; mayor's office

Introducción

En la actualidad, las organizaciones deben ser inteligentes y susceptibles a adaptarse a los cambios; ello significa que deben ser capaces de iniciar transformaciones innovadoras y enfocarse en lograr una alta competitividad, utilizando de manera adecuada sus recursos financieros y humanos para procurar un mejor desarrollo efectivo de sus competencias; todo ello en dirección a la producción de mejores bienes y servicios sobre la base del fortalecimiento de los procedimientos administrativos, productivos, organizacionales y de políticas gestionarias, lo cual exige a las instituciones públicas a pensar en la suprema felicidad social.

En este sentido, la modernización del Estado ha sido planteada en casi todos los países de América Latina y el Caribe como una alternativa dentro del resto de las políticas fundamentales; lo cual se traduce en avances, pero no tan rápido como algunos gobiernos y sus organizaciones quisieran, pues surgen los problemas de gobernabilidad y no necesariamente de las misiones y objetivos estratégicos a criterio de Sánchez (2007) se trata de un problema de gestión y eso implica la adecuada utilización de los recursos disponibles para alcanzar los mejores resultados.

Como consecuencia de ello las instituciones u organizaciones, conscientes de que el trabajo humano organizado y tecnificado es la base de la eficiencia en el logro de sus funciones, independientemente de la naturaleza de estas, es decir sean públicas o privadas; han puesto especial interés en la planificación es-

tratégica de la organización como parte fundamental del proceso administrativo y al hecho de que una gestión eficaz debe ser respaldada por una estructura organizativa bien definida, que se convierta en una herramienta que permita se alcancen sus objetivos, fieles al cumplimiento de las actividades y con una precisa coordinación de su funcionamiento, dentro de una filosofía magra.

En este marco referencial se tiene que el desarrollo del presente trabajo tiene como objetivo general proponer un modelo organizativo participativo para agilizar la gestión de obras civiles en la alcaldía del Municipio Urumaco del Estado Falcón; entidad pública donde resalta la existencia de una estructura organizacional fundada sobre bases empíricas, caracterizada como espontánea, simple y desarticulada, que no se corresponde con los fines de dicha institución ni con los lineamientos de rango institucional en el que se circunscribe.

Así mismo, en la alcaldía del municipio Urumaco, posiblemente por su reprimido espacio geográfico y escaso manejo de recursos económicos, los gestores municipales que han transitado por esta institución, no han manifestado atención alguna por fundar un ejercicio de gestión pública que cumpla con las expectativas de desarrollo y sustentabilidad que la municipalidad espera, caso claramente observable en documentos oficiales que registran sus actuaciones como lo son las memorias y cuentas que dejan en evidencia una serie de debilidades que se manifiestan en el campo de la ejecución de obras públicas y de servicio.

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Proponer un modelo organizativo participativo para agilizar la gestión de obras civiles en la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón.

Objetivos Específicos

Diagnosticar el estado actual de la gestión de las obras civiles que se llevan a cabo a nivel de la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón.

Establecer los principios que definan un modelo organizativo participativo para agilizar la gestión de obras civiles en la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón.

Diseñar un modelo organizativo participativo para agilizar la gestión de obras civiles en la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón

Metodología

La presente investigación se corresponde con la modalidad de proyecto factible, que consiste en la elaboración de una propuesta que puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos modelo operativo viable, o una solución posible a un problema de tipo práctico, para satisfacer necesidades de una institución o grupo social, Arias (2007).

Para apoyar esta modalidad de investigación, se consideró conveniente emplear el tipo de campo, los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad, el diseño de la investigación es

de carácter no experimental y en cuanto al nivel, se ubica en el descriptivo, dado que sólo se describieron los resultados, tomando en cuenta los postulados teóricos y el criterio de interpretación del autor, Hernández y otros (2005).

En la presente investigación, la población y la muestra es la misma por ser la primera muy pequeña, y se encuentra conformada por 14 funcionarios correspondiente al personal fijo adscrito a las áreas administrativa y técnicas de la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón y 16 miembros de los consejos comunales del referido municipio. El instrumento escogido para la recolección de datos se correspondió con dos (02) cuestionarios de preguntas sencillas, de corte cerrado, usando la escala dicotómica, cuyas alternativas fueron, si y no; uno orientado a los funcionarios adscritos a la alcaldía del municipio Urumaco que mantienen relación con la planificación y ejecución de obras civiles y el segundo aplicado a los voceros y voceras de los consejos comunales.

La validez de los instrumentos estuvo a cargo de un grupo de expertos en cada área pertinente, los cuales mediante su juicio profesional dan la aprobación a la estimación y firmeza del instrumento aplicado, la confiabilidad fue medida bajo el método del coeficiente Alfa de Cronbach. Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó la estadística descriptiva que permitió caracterizar y analizar las variables en estudio, apoyados en tablas de datos categorizados, porcentajes y gráficos de tortas.

Análisis de los resultados

A continuación, se interpreta la información obtenida de la aplicación del instrumento a funcionarios de la alcaldía, voceros y voceras de los consejos comunales del municipio Urumaco del estado Falcón, discutiendo las opiniones del personal entrevistado, a fin de confrontarlos con las bases teóricas para dar respuesta a los objetivos de la investigación. En relación a la variable estado actual de la gestión de las obras civiles se obtuvieron los siguientes resultados: En cuanto a la planificación de obras civiles a nivel municipal regida por un ordenamiento que involucre a los consejos comunales, el 64% de los funcionarios señalaron que no, mientras el 69% de los representantes de las vocerías de los consejos comunales considera que si está regida por un ordenamiento que los involucra (ver tabla 1); observándose discrepancias en las opiniones emitidas por funcionarios y representantes de las vocerías de los consejos comunales, lo cual refleja debilidades en la participación del colectivo en la planificación, ejecución y control de obras civiles pasando por encima de los postulados legales que rigen la participación de los mismos en la planificación del desarrollo endógeno.

Así mismo, López (2001), refiere como la gestión municipal está adquiriendo cada vez mayor relevancia ante la posibilidad de mejorar la gestión del sector en su conjunto, a través del dimensionamiento de instituciones capaces de promover el desarrollo local en diferentes ámbitos. En las últimas décadas se ha demostrado la participación de los municipios en actividades de

tradicón nacional; impulsando políticas que trascienden sus competencias y ámbitos de acción, pero que han enfrentado de manera autónoma y coherente, contribuyendo a impulsar sectores de actividad y mejorando la participación del ciudadano en el crecimiento de los espacios involucrados.

Según resultados obtenidos (ver tabla 1) los funcionarios entrevistados y los representantes de las vocerías de los consejos comunales indicaron que en la planificación de obras civiles en el municipio Urumaco del estado Falcón se involucra a toda la comunidad organizada, por lo que según Zambrano (2006) es importante destacar que la inclusión de las voceras y los voceros de los diferentes consejos comunales en la planificación de las obras civiles, necesariamente debe pasar por un proceso de capacitación, en cuyo contexto se facilite a los mismos los conocimientos necesarios para poder abordarlo. Así mismo los funcionarios y representantes de las vocerías de los consejos comunales del municipio Urumaco del estado Falcón indicaron que la formulación y ejecución de obras civiles a nivel municipal cumple con los lineamientos de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y responde a los intereses de la comunidad (ver Tabla 1) sin embargo se considera de importancia para el funcionamiento de la alcaldía, que esta acate todos y cada uno de los aspectos legales establecidos en la carta magna, lo cual se corresponde con el deber ser.

En relación a la variable principios que definan un modelo organizativo participativo se evidencia según la opinión de los funcionarios y los representantes de

las vocerías de los consejos comunales que la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón no cuenta con un modelo organizativo participativo en la formulación de proyectos de obras civiles que facilite la participación, capacite a la vocería de los consejos comunales y que se adapte a los lineamientos del Plan Nacional Simón Bolívar:

2007 – 2013. <http://www.mpd.gob.ve/Nuevo-plan/plan.html> (Ver Tabla 2)

Lo expuesto anteriormente representa una debilidad y pone en evidencia que la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón no ha modificado aun su estructura para permitir la participación de los consejos comunales en materia de tal importancia y dado que el modelo que impulsa el gobierno nacional y

las leyes que rigen los asuntos públicos, establecen que esta figura constituye la primera instancia de participación por medio de la cual el mismo pueblo es quien formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas públicas, asumiendo así, el ejercicio real del poder popular lo cual constituye uno de los obstáculos más significativos que debe enfrentar el gobierno para promover el impulso y consolidar el proyecto político.

Adicionalmente se tiene que el 93% de los empleados de la alcaldía y 94% de los representantes de las vocerías de los consejos comunales del municipio Urumaco del estado Falcón (ver Tabla 2), indicaron que el diseño de un modelo organizativo participativo, podría agilizar la ejecución de obras civiles en

dicho municipio, por lo que se evidencia la necesidad de un modelo que garantice la participación de los consejos comunales en la formulación, ejecución y control de obras civiles.

Importa señalar que el ámbito del vínculo alcaldía – consejo comunal debe estimular la creación de empresas de economía y producción social tales como cooperativas, plantas industriales, empresas autogestionarias y co-gestionarias, para crear puestos estables de empleo remunerado; dado que las entidades locales deberán favorecer la constitución y desarrollo de las diversas formas de organización de la sociedad, destinadas a la defensa de los intereses colectivos. Ossorio (2009).

Tabla 1 (Variable: Estado actual de la gestión de las obras civiles)

Indicador	Funcionarios			Consejo Comunal	
	Alternativa	Frecuencia	%	Frecuencia	%
1. ¿Considera Usted que la planificación de obras civiles a nivel municipal está regida por un ordenamiento que involucre a los Consejos Comunales?	Si	5	36	11	69
	No	9	64	5	31
	Total	14	100	16	100
3. ¿En la planificación de obras civiles en el municipio se involucra a toda la comunidad organizada, es decir, a todos los Consejos Comunales?	Si	9	64	9	56
	No	5	36	7	44
	Total	14	100	16	100
6. ¿La formulación y ejecución de obras civiles a nivel del municipio cumple con los lineamientos de la Constitución Bolivariana de Venezuela?	Si	8	57	13	81
	No	6	43	3	19
	Total	14	100	16	100
7. ¿Las obras civiles adelantadas por la Alcaldía responden a los intereses de los Consejos Comunales?	Si	12	86	13	81
	No	2	14	3	19
	Total	14	100	16	100
11. ¿Considera que los Consejos Comunales han participado en la planificación de obras civiles?	Si	12	86	16	100
	No	2	14	-	-
	Total	14	100	16	100

Fuente: Jordán y Lovera (2012)

Tabla 2. (Variable: Principios que definan un modelo organizativo participativo)

Indicador	Alternativa	Funcionarios		Consejo Comunal	
		Frecuencia	%	Frecuencia	%
2. ¿El ordenamiento municipal sigue un modelo organizativo participativo que permita a la comunidad, es decir, a los consejos comunales, la formulación de proyectos de Obras civiles?	Si	1	7	7	44
	No	13	93	9	56
	Total	14	100	16	100
4. ¿La Alcaldía cuenta con modelo organizativo participativo que facilite la participación de los consejos comunales en la formulación de proyectos de obras civiles?	Si	3	21	6	37
	No	11	79	10	63
	Total	14	100	16	100
5. ¿Existe un modelo organizativo participativo que capacite los voceros de los consejos comunales para la participación en la formulación de proyectos de obras civiles?	Si	1	7	6	37
	No	13	93	10	63
	Total	14	100	16	100
8. ¿La alcaldía cuenta con un modelo organizativo participativo, que se adapte a los lineamientos del Plan Nacional Simón Bolívar: 2007 -2013?	Si	6	43	8	50
	No	8	57	8	50
	Total	14	100	16	100
9. ¿Considera usted que la alcaldía cuenta con un modelo organizativo participativo que impulse la formulación de proyectos y ejecución de obras civiles de forma participativa?	Si	6	43	7	44
	No	8	57	9	56
	Total	14	100	16	100
10. ¿La Jerarquización de las funciones dentro de la Alcaldía, responde a los intereses de los Consejos Comunales?	Si	3	21	6	37
	No	11	79	10	63
	Total	14	100	16	100

Fuente: Jordán y Lovera (2012)

Propuesta modelo organizativo participativo para agilizar la gestión de obras civiles en la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón

En función de la problemática planteada, se toma el modelo por objetivos y resultados como el idóneo para gestionar y agilizar de forma participativa, las obras civiles de la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón, considerando la planeación estratégica situacional como punto inicial del modelo, por cuanto plantea la incorporación de distintos actores en los procesos de toma de decisiones, control y ejecución de acciones operativas. Todo ello hace que en la organización del estado se

contemplen instancias que viabilicen la participación ciudadana en la planificación de políticas, programas y proyectos al lado de las autoridades públicas del ámbito nacional, estatal y local.

En este sentido el modelo parte del establecimiento de prioridades problemáticas las cuales deben ser consideradas situación inicial, y el cambio situacional mediante acciones donde se involucra directamente a los actores lo que permite abordar la tarea de explicación y análisis situacional integrando, desde un inicio, la dimensión exploratoria, descriptiva y explicativa, evitando el riesgo de entenderlas como etapas secuenciales, como ocurre frecuentemente con los diagnósticos tradicionales, sin embargo se debe definir claramente

su forma de articulación a los gobiernos municipales y regionales a los efectos de operacionalizar las leyes que garantizan su participación en la planificación de los asuntos públicos, en este caso la formulación, ejecución y control de obras civiles.

Los problemas o necesidades a resolver en cuanto a la agilización de obras civiles, se deben realizarlo los actores, como lo son ingenieros de la alcaldía, los representantes de los diferentes poderes y los consejos comunales de la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón, quienes identificaran una serie de situaciones y determinaran un conjunto de criterios a los cuales mediante un puntaje le darán peso a cada problema relacionado a la antes men-

cionada agilización (ver Tabla 3).

Posteriormente se emprende el análisis estratégico, luego de haber priorizado los problemas, se debe por cada uno de ellos emprender el estudio de la posición situacional en que se está y los recursos. Cada actor debe ser identifica-

do por los promotores de la solución y debe evaluarse la oportunidad de intervención.

La información de cada problema a resolver en cuanto a la agilización de obras civiles emanada del sistema de forma participativa proporciona el mo-

delo requerido para solucionar la problemática (ver Tabla 4); es importante señalar que el modelo de gestión por objetivos y resultados está constituido esencialmente por dos subsistemas principales: el de responsabilizar y el de gestión estratégica.

Tabla 3. (Matriz de priorización del problema para el modelo organizacional)

	CRITERIO 1	CRITERIO 2	CRITERIO 3	CRITERIO 4	CRITERIO 5	SUMA (100%)
PROBLEMA 1	%	%	%	%	%	%
PROBLEMA 2	%	%	%	%	%	%
PROBLEMA n	%	%	%	%	%	%

Fuente: Modelo de Matus (2002) adaptado por Jordán y Lovera

Tabla 4. (Componentes del plan para el modelo organizacional)

Objetivo:		
Problema:		
Objetivos Intermedios		
Causas Claves	Descriptor de las Causas Claves	Fines Intermedios

Fuente: Jordán y Lovera (2012)

Conclusiones

El estado actual de la gestión de las obras civiles que se llevan a cabo en la alcaldía del Municipio Urumaco del estado Falcón, es considerado deficiente, por cuanto no existe un nivel de participación de los actores que permita disminuir los índices de incertidumbre de los procesos de planeación organiza-

cional, lo que trae como consecuencia que muchas obras no sean concluidas en el tiempo estipulado y a su vez el costo este muy por encima de lo estimado para su continuidad. Igualmente, la elaboración de proyectos en la alcaldía referida, no siguen los pasos de la planeación situacional y por objetivo, que evita que surjan inconveniente que no se puedan resolver en el proceso.

Por último, se puede decir que los elementos que posee un modelo organizativo participativo para agilizar la gestión de obras civiles en la alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón se orientan principalmente en técnicas y herramientas que permiten dar respuesta a las necesidades que se plantean continuamente en una comunidad. De allí que se insista en el hecho que

se deba proveer la posibilidad de formar personal técnico que esté en capacidad de aplicar metodologías para atender necesidades específicas y, que, a su vez, conciban criterios en la toma de decisiones para alternativas de inversión.

Recomendaciones

Establecer la estructura organizativa de acuerdo al plan de gestión de la alcaldía del municipio Urumaco del Estado Falcón adaptado a las características del talento disponible.

La alcaldía del municipio Urumaco del estado Falcón debe cambiar su filosofía de administración de recurso humano por gestión de talento humano, donde se evalúen las características del personal para determinar sus competencias en las funciones que desempeñan y sean valoradas con una visión motivadora.

Presentar la propuesta a los actores involucrados: alcaldía, consejos comunales y otras instituciones a quienes compete.

Referencias bibliográficas

- Sánchez, Fernando. (2007). Planificación estratégica y gestión pública por objetivos. Serie 32. Gestión Pública. Instituto latinoamericano y del Caribe de planificación económica y social – ILPES. Santiago de Chile. Disponible desde internet en: <http://unpan1.un.org/intradic/groups/public/documents/UNECLAC/UNPAN018568>
- Arias, Fidias G. (2007). El Proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. 5ta edición. Caracas Venezuela
- Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. (2005). Metodología de la investigación México: Mc Graw Hill Interamericana Editores López, Mirtha (2001). Potencialidades del municipio para el desarrollo local en Venezuela. Revista venezolana de gerencia.
- Ediciones Astro Data, S.A. Año 6, N° 15. Maracaibo, Estado Zulia: Universidad del Zulia (LUZ). Centro de Estudios de la Empresa. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
- Zambrano, Adalberto. (2006). Planificación Estratégica, presupuesto y control de la Gestión Pública. Editorial Texto C.A. Caracas. Venezuela
- Proyecto Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista (PPS). Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013: Caracas, Septiembre. Página 3. Disponible desde internet en: <http://www.mpd.gob.ve/Nuevo-plan/plan.html>
- Ossorio, Alfredo (2009) Planeamiento Estratégico. INAP. Registro de Propiedad Intelectual en Trámite. Cuarta Edición. Buenos Aires. Argentina.
- Matus, Carlos. (2002) El método PES: Planeamiento estratégico situacional. Fondo de Cultura Económica, México DF.